

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

SURROGATE MOTHERHOOD AS ONE OF THE TYPES OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES

ИВАНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат юридических наук, преподаватель,

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

ВОЛОХИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,

студентка,

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

ГЕЧХАНОВА АЛИНА АПТИЕВНА,

студентка,

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

IVANOVA NATALIA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Law, Lecturer,

Saratov State Law Academy.

VOLOKHINA KSENIA SERGEEVNA,

student,

Saratov State Law Academy.

GECHKHANOVA ALINA ARTIEVNA,

student,

Saratov State Law Academy.

Статья рассматривает юридические проблемы, связанные с суррогатным материнством. Представлены также ограничения для иностранных граждан при суррогатном материнстве в России. Суррогатное материнство определено как процесс, при котором женщина (суррогатная мать) носит и рождает ребенка для другой пары или отдельной личности (заказчик). Проанализировано нормативное регулирование института суррогатного материнства в Российской Федерации. Сделан вывод, что суррогатное материнство становится все более популярной практикой в современном обществе, однако оно также вызывает множество вопросов с точки зрения права, так как он может противоречить многим обычаям и культурным нормам.

The article examines the legal problems associated with surrogacy. Restrictions for foreign citizens in surrogacy in Russia are also presented. Surrogacy is defined as the process in which a woman (surrogate mother) carries and gives birth to a child for another couple or individual (customer). The regulatory regulation of the institute of surrogacy in the Russian Federation is analyzed. It is concluded that surrogacy is becoming an increasingly popular practice in modern society, but it also raises many questions from the point of view of law, since it may contradict many customs and cultural norms.

Ключевые слова: *суррогатное материнство, юриспруденция, правовые проблемы, родительские права, генетические отношения, договорные отношения, медико-этические нормы, запрещение суррогатного материнства, защита прав детей.*

Key words: *surrogacy, jurisprudence, legal issues, parental rights, genetic relationships, contractual relationships, medical ethics, prohibition of surrogacy, protection of children's rights.*

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Отношения между родителями и детьми – основополагающий общественный механизм, лежащий в основе семьи. В том случае, если вынашивание генетически родного ребенка по тем или иным причинам невозможно, на помощь приходит суррогатное материнство как инновационный метод вспомогательных репродуктивных технологий. Несмотря на то, что суррогатное материнство является решением такой важной проблемы как бесплодие, оно все-таки имеет много проблемных аспектов: в первую очередь, конечно, медицинского характера и, как следствие, юридического.

Одним из главных спорных вопросов суррогатного материнства является нравственность этого метода. Некоторые люди считают, что это морально неправильно прерывать связь между матерью и ребенком, который берет свои гены от нее. Они также считают, что этот метод может использоваться неправильно и привести к эксплуатации женщин, которые его практикуют.

Тем не менее, другие люди считают, что суррогатное материнство – это возможность для пар, которые не могут иметь детей, иметь их. Они также считают, что любой женщине должно быть разрешено принять решение о том, хочет ли она использовать свое тело для помощи другим.

Нормативное регулирование данного института в Российской Федерации значительно отстает от практики применения суррогатного материнства, поэтому явно необходимо совершенствование законодательства. Дело не в существующих пробелах, а в отсутствии единого нормативно-правового акта, основанного на анализе уже существующей практики конфликтных ситуаций, противоречий и острых вопросов.

На данный момент сфера суррогатного материнства регулируется Семейным кодексом РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и Приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

Принципиальные положения, касающиеся применения вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ), закреплены в статье 55 Закона «Об основах охраны здоровья граждан». Из содержания этой правовой нормы усматриваются три вида ВРТ, реализуемых в Российской Федерации: суррогатное материнство, ВРТ с применением донорских половых клеток и эмбрионов, ВРТ с применением криоконсервации и хранением собственных гамет. Таким образом, вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы использования генетического материала в целях воспроизводства человека.

Юридическое определение ВРТ изложено в пункте 1 названной выше статьи. Согласно данному пункту, ВРТ представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства) [5].

Необходимость доработки законодательства России в сфере суррогатного материнства пока не получает широкого признания, практику периодически даже пытаются полностью запретить. Так, в 2017 г. в Государственную думу был внесен законопроект, полностью запрещающий суррогатное материнство [3, с. 1323]. Автор законопроекта сенатор Антон Беляков ссылался на то, что оказание услуг суррогатного материнства в России основывается на

гражданско-правовом договоре, и это не может гарантировать исполнения обязанностей и соблюдения прав сторон.

Действительно, законодательство Российской Федерации все еще находится на стадии развития и требует серьезных доработок, включая сферу суррогатного материнства. Государство должно регулировать гражданско-правовые отношения, формирующиеся между суррогатной матерью и юридическими родителями, обозначив договор о суррогатном материнстве в качестве обязательного документа. Гражданским законодательством непосредственно такой вид договора не предусмотрен. Чаще всего он близок к договору возмездного оказания услуг (п. п. 1, 2 ст. 421, ст. 779 ГК РФ)[1]. Кроме этого, назрела необходимость принятия Федерального закона «О суррогатном материнстве», который бы четко устанавливал содержание договора, права и обязанности сторон, необходимость соблюдения конфиденциальных сведений, связанных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, и многие другие моменты.

Не менее важным аспектом является защита интересов юридических родителей. Самой актуальной проблемой современности является отказ суррогатной матери передавать ребенка генетическим родителям. Ведь статья 51 СК РФ дает ей на это право и гласит, что лица, состоящие в браке между собой, если одно из них или оба являются гражданами Российской Федерации на момент заключения договора о вынашивании и рождении ребенка (далее – договор о суррогатном материнстве), или одинокая женщина, имеющая гражданство Российской Федерации на момент заключения договора о суррогатном материнстве, давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях вынашивания и рождения ребенка, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) [4]. Пункт 3 статьи 52 СК РФ лишает и генетических родителей, и суррогатную мать права оспаривать отцовство или материнство со ссылкой на то, что ребенок был рожден суррогатной матерью.

Эти положения закона в их нормативном единстве направлены на обеспечение правовой определенности в семейно-правовых отношениях. Из логики законодательного регулирования следует, что вопрос о том, кто является родителями ребенка, выношенного суррогатной матерью, должен быть окончательно решен непосредственно после рождения ребенка и впоследствии не должен подвергаться сомнению. Если ребенок оставлен за суррогатной матерью – генетические родители ребенка лишены возможности впоследствии оспорить данное обстоятельство со ссылкой на наличие генетической связи с ребенком. В свою очередь, в случае оставления ребенка за генетическими родителями суррогатная мать не должна иметь возможности разрушить сложившиеся семейные отношения, сославшись на наличие кровного родства с ребенком [2, с. 35].

В интересах юридических родителей мы считаем целесообразным предусмотреть требование получить еще на этапе заключения договора письменное согласие будущей суррогатной матери о передаче ребенка после его рождения генетическим родителям или разного рода санкции за неисполнение условий договора, компенсации морального ущерба и других материальных выплат.

Суррогатное материнство является актуальной и спорной темой среди юристов и общественности в целом. В целях защиты прав детей, суррогатных матерей и биологических родителей были приняты законы, которые регулируют использование суррогатного материнства в разных странах мира.

Итак, выделим основные проблемы суррогатного материнства.

- Правовой статус суррогатной матери: существует мнение, что суррогатная мать должна иметь полный юридический статус матери, а также полный защитный статус в соответствии с законодательством об усыновлении. Однако в некоторых странах этого не происходит, и суррогатная мать может оставаться лишь биологической матерью.

•Права биологических родителей: большинство судебных практик, связанных с суррогатным материнством, уделяет особое внимание правам биологических родителей на связь с ребенком, которая может быть ограничена законодательством или договором между сторонами.

•Регулирование суррогатного материнства: в разных странах мира существуют различные подходы к регулированию суррогатного материнства, что может приводить к неоднозначной ситуации в случаях транснационального суррогатного материнства.

•Этические и моральные аспекты: суррогатное материнство вызывает этические и моральные вопросы, такие как коммерциализация тела женщины, возможность эксплуатации суррогатной матери, а также возможные проблемы с психологическими последствиями для всех участников процесса.

•Вопросы наследования и налогообложения: ситуация с наследованием и налогообложением в суррогатных семьях также может вызывать проблемы в юриспруденции.

В целом, вопросы, связанные с суррогатным материнством, продолжают оставаться сложными и многогранными, и решение этих проблем требует внимательного рассмотрения со стороны правительств и правительственных организаций по всему миру.

Таким образом, на сегодняшний день законодательная база суррогатного материнства в России крайне противоречива и неполна, что препятствует установлению цивилизованных отношений между участниками процесса. Государству необходимо выработать принципиально новый, комплексный подход к данной сфере через глубокое и всестороннее рассмотрение уже существующих в практике кейсов. Тщательный анализ требований заказчиков и исполнителей, учет общественного мнения и защита интересов всех участников – все это способствует выводу института суррогатного материнства на новый уровень и нормализации феномена заместительного материнства в глазах общественности. Необходимо постоянно совершенствовать законодательство, чтобы оно соответствовало современным требованиям и учитывало все нюансы суррогатного материнства. Только в таком случае можно будет говорить о правовой защите всех участников данного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каковы особенности договора о суррогатном материнстве? // Азбука права: электрон. журн. 2023. URL: https://www.consultant.ru/law/podborki/surrogatnoe_materinstvo.
2. Момотов В.В. Биоэтика в контексте законодательства и правоприменения (суррогатное материнство) // Lexrussica. 2019. № 1. С. 29-39.
3. Оксюковская Д.И., Сафина Д.Ю. Суррогатное материнство. Этические и правовые аспекты // БМИК. 2017. № 6. С. 1323.
4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 19.12.2022) // "Собрание законодательства РФ". 01.01.1996. N 1. ст. 16. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=438562>.
5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // "Собрание законодательства РФ". 28.11.2011. N 48. ст. 6724. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444218>.

© Иванова Н.А., Волохина К.С., Гечханова А.А., 2023